

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO A MALÁRIA, UMA DOENÇA NEGLIGENCIADA NA REGIÃO AMAZÔNICA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 19/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11217222

Ellen G. White Lima Viana¹;

Merian Dos Santos Santos²;

Janaina dos Santos Dias³.

Resumo

O enfrentamento da malária na região amazônica apresenta uma série de desafios complexos que exigem intervenções de enfermagem eficazes e abrangentes. A negligência histórica em relação a essa doença endêmica destaca a urgência de estratégias de intervenção robustas. Os desafios incluem não apenas a falta de acesso a recursos de saúde adequados, mas também questões como a disseminação de informações precisas sobre prevenção e tratamento, a resistência aos medicamentos antimaláricos e a coordenação de esforços em uma região vasta e muitas vezes de difícil acesso. Objetivo principal relatar os desafios enfrentados e as estratégias na intervenção de enfermagem no enfrentamento a malária, uma doença negligenciada na região Amazônica. A metodologia

empregada foi uma revisão sistemática da literatura. Os artigos utilizados foram obtidos das plataformas digitais livres disponíveis: National Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), National Library of Medicine (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Delas foram obtidos um total de 13.512 obras, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão obtivemos 10 obras para a construção da tabela de informações sobre elas. Dessa forma concluímos que as estratégias de intervenção de enfermagem devem abordar esses desafios de forma multifacetada, incluindo educação comunitária, diagnóstico precoce, tratamento eficaz, monitoramento epidemiológico e colaboração interdisciplinar. Ao enfrentar esses desafios de maneira integrada e proativa, os profissionais de enfermagem desempenham um papel crucial na redução do impacto da malária e na melhoria da saúde das comunidades amazônicas.

Palavras-chave: Doenças negligenciadas. Malária. Assistência de enfermagem. Região Norte.

Abstract

Coping with malaria in the Amazon region presents a series of complex challenges that require effective and comprehensive nursing interventions. The historical neglect of this endemic disease highlights the urgency of robust intervention strategies. Challenges include not only a lack of access to adequate health resources, but also issues such as disseminating accurate information on prevention and treatment, resistance to antimalarial drugs, and coordinating efforts across a vast and often hard-to-reach region. Observing the importance of knowing more about this subject, the main objective of this study was to report the challenges faced and the strategies in nursing intervention in the fight against malaria, a neglected disease in the Amazon region. The methodology used was a systematic review of the literature. The articles used were obtained from the free digital platforms available: National

Library of Medicine (PubMed), Virtual Health Library (VHL), National Library of Medicine (MEDLINE), Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SCIELO). A total of 13,512 works were obtained from them, after applying the inclusion and exclusion criteria we obtained 10 works for the construction of the information table about them. Thus, we conclude that nursing intervention strategies should address these challenges in a multifaceted way, including community education, early diagnosis, effective treatment, epidemiological monitoring, and interdisciplinary collaboration. By addressing these challenges in an integrated and proactive manner, nurse practitioners play a crucial role in reducing the impact of malaria and improving the health of Amazonian communities.

Keywords: Neglected diseases; Malaria; Nursing care; North Region.

1. INTRODUÇÃO

A Região Amazônica, reconhecida mundialmente por sua vasta biodiversidade e seu rico patrimônio natural e cultural, esconde por trás de suas exuberantes florestas tropicais e sinuosos rios uma realidade desafiadora no campo da saúde pública (Da Silva Santos *et al.*, 2022). Muitos são os problemas que permeiam essa região, indo além do cenário paradisíaco retratado em cartões postais. Um dos maiores desafios enfrentados é a preocupante prevalência das chamadas doenças negligenciadas, um grupo de enfermidades que afeta principalmente as populações de baixa renda e com acesso limitado aos serviços de saúde (De Oliveira *et al.*, 2023). Essas doenças caracterizam-se muitas vezes pela falta de investimentos em pesquisa, prevenção e tratamento, exacerbando ainda mais as desigualdades em saúde.

A situação das doenças negligenciadas é um reflexo das condições socioeconômicas precárias e das disparidades de acesso aos serviços de saúde enfrentadas por muitas comunidades na região (Codeço *et al.*, 2021). A falta de infraestrutura adequada, juntamente com as dificuldades

logísticas associadas à vastidão geográfica e à diversidade cultural, contribui para a persistência dessas enfermidades (Gonçalves *et al.*, 2021). Além disso, as condições ambientais favoráveis à propagação de vetores e agentes patogênicos aumentam os desafios enfrentados no controle e na prevenção dessas doenças (Ellwanger *et al.*, 2020).

As doenças negligenciadas representam um desafio significativo para a saúde pública global, com um impacto desproporcional em regiões como a Amazônia (Hotez; Damania; Bottazzi, 2020). Essas doenças, que incluem a malária, a doença de Chagas, a leishmaniose, a esquistossomose e outras, são responsáveis por uma carga substancial de morbidade e mortalidade na região, exacerbando ainda mais as disparidades de saúde já existentes (Bastos *et al.*, 2021).

É essencial compreender que as doenças negligenciadas não apenas representam um fardo para a saúde das populações amazônicas, mas também afetam diretamente o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região (Taylor *et al.*, 2023). O impacto dessas enfermidades mina os esforços para reduzir a pobreza, promover a equidade e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável (Magalhães *et al.*, 2023). Ao fornecer insights valiosos para orientar políticas e práticas de saúde pública, esperamos contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes e sustentáveis de controle e prevenção dessas doenças na Amazônia. A questão norteadora da pesquisa abrange quais os desafios e estratégias de enfermagem no enfrentamento da malária, uma doença negligenciada, na região Amazônica. Observando sobre a importância que este trabalho tem, onde o objetivo geral é investigar através de uma revisão da literatura os desafios enfrentados e identificar perspectivas de intervenção para combater a malária, uma doença negligenciada, na região amazônica.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Epidemiologia da Malária na Região Amazônica

Na região amazônica, a malária representa um desafio significativo para a saúde pública devido à sua alta incidência e prevalência. A Amazônia, caracterizada por sua vasta extensão territorial e densa floresta tropical, oferece um ambiente propício para a proliferação do mosquito *Anopheles*, vetor responsável pela transmissão da malária. Como resultado, a região é uma das áreas mais afetadas pela doença no mundo (Ferreira e Castro, 2016).

A incidência da malária na região amazônica varia de acordo com fatores sazonais, climáticos, ambientais e socioeconômicos. Durante as estações chuvosas, quando há aumento na quantidade de água parada e criadouros de mosquitos, a transmissão da doença tende a aumentar. Além disso, a presença de áreas desmatadas e atividades como mineração e deslocamento populacional contribuem para o aumento do risco de infecção (Vitor-Silva *et al.*, 2016).

A prevalência da malária na região amazônica é influenciada por diversos fatores, incluindo acesso limitado aos serviços de saúde, infraestrutura precária, pobreza e falta de medidas preventivas adequadas. Comunidades ribeirinhas e indígenas são particularmente vulneráveis devido ao seu isolamento geográfico e às condições de vida desfavoráveis (Recht *et al.*, 2017).

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que determinadas áreas da região amazônica apresentam uma alta carga de malária, com taxas de incidência que superam as médias nacionais e internacionais. Além disso, a malária na Amazônia é frequentemente associada a cepas do parasita *Plasmodium falciparum*, que podem causar formas mais graves da doença (Camargo-Ayala *et al.*, 2016).

A implementação de medidas de controle da malária na região amazônica é fundamental para reduzir a incidência e prevalência da doença. Isso inclui a distribuição de mosquiteiros tratados com inseticida, o diagnóstico precoce e tratamento eficaz, a educação da comunidade

sobre medidas preventivas, o monitoramento epidemiológico e o fortalecimento dos sistemas de saúde locais (Douine *et al.*, 2020).

Apesar dos desafios enfrentados, esforços contínuos estão sendo feitos por organizações governamentais, não governamentais e internacionais para enfrentar a malária na região amazônica. A colaboração entre diferentes setores e a implementação de estratégias integradas são essenciais para combater eficazmente essa doença negligenciada e proteger a saúde das populações amazônicas (Codeço *et al.*, 2021).

A transmissão e propagação da malária estão associadas a uma série de fatores de risco, que podem variar de acordo com características geográficas, ambientais, socioeconômicas e comportamentais. Na região amazônica, onde a doença é endêmica, esses fatores desempenham um papel significativo na manutenção da transmissão e na ampliação do número de casos (Awosolu *et al.*, 2021). Abaixo, descrevo alguns dos principais fatores de risco associados à transmissão e propagação da malária:

- a) Presença do vetor *Anopheles*: O mosquito do gênero *Anopheles* é o vetor responsável pela transmissão da malária;
- b) Condições climáticas favoráveis: A temperatura e a umidade são elementos essenciais para a sobrevivência e reprodução dos mosquitos *Anopheles*;
- c) Presença de reservatórios de água: Áreas com acúmulo de água parada, como poças, lagos, riachos e áreas alagadas, fornecem locais ideais para a reprodução dos mosquitos;
- d) Desmatamento e alterações no ambiente: A modificação do ambiente natural, como desmatamento e urbanização desordenada, pode criar condições favoráveis para a proliferação dos mosquitos;
- e) Deslocamentos populacionais: Movimentos populacionais, como migração de trabalhadores para áreas de mineração ou deslocamentos de refugiados, podem facilitar a propagação da malária;
- f) Condições socioeconômicas desfavoráveis: Pobreza, falta de acesso a

água potável e saneamento básico, habitação precária e baixa educação são fatores que aumentam a vulnerabilidade das populações à malária;

g) Resistência aos medicamentos: A resistência aos medicamentos antimaláricos, como a cloroquina e a artemisinina, é um fator de risco emergente que pode comprometer a eficácia do tratamento e contribuir para a propagação da doença; e

h) Fatores comportamentais: Comportamentos individuais, como a falta de uso de mosquiteiros tratados com inseticida, o uso irregular de medidas de proteção pessoal e o não cumprimento de medidas de controle vetorial, também podem aumentar o risco de transmissão da malária.

A educação da comunidade, o monitoramento epidemiológico, o controle do vetor, o acesso a diagnóstico e tratamento adequados e o fortalecimento dos sistemas de saúde são componentes fundamentais para reduzir a transmissão e propagação da malária na região amazônica (Gunderson *et al.*, 2023).

2.2 Desafios no diagnóstico e tratamento da malária

A malária permanece como um dos mais prementes desafios de saúde pública em várias regiões do mundo, sobretudo em áreas tropicais e subtropicais (De Souza *et al.*, 2021). O diagnóstico preciso da malária é crucial para assegurar tratamento apropriado e mitigar complicações graves (Dos Santos Silva *et al.*, 2020). Contudo, a escassez de acesso a testes diagnósticos confiáveis em localidades rurais e remotas figura como um dos principais entraves (De Mendes *et al.*, 2023).

Frequentemente, profissionais de saúde nessas regiões se veem compelidos a se basear em diagnósticos sintomáticos, suscitando potenciais erros e subnotificação de casos.

Para além das adversidades no diagnóstico, o manejo eficaz da malária enfrenta consideráveis desafios (Fiocruz, 2019). A resistência aos fármacos antimaláricos, como a cloroquina e a artemisinina, tem emergido em

diversas localidades, minando a eficácia dos tratamentos convencionais (Ministério da Saúde, 2021). Outro desafio crucial reside na prevenção da propagação da malária. O controle dos vetores, particularmente dos mosquitos do gênero *Anopheles*, é imprescindível para conter a incidência da doença. Entretanto, estratégias de controle de mosquitos se deparam com obstáculos, como a resistência aos inseticidas e a carência de recursos para implementação de medidas em larga escala (Quadros *et al.*, 2023).

Adicionalmente, as mudanças climáticas têm o potencial de influenciar a distribuição e a intensidade da malária, tornando-a ainda mais desafiadora de controlar (Duram *et al.*, 2021). A temperatura e a umidade são determinantes cruciais que afetam a reprodução dos mosquitos transmissores da malária, e as modificações climáticas podem propiciar condições mais propícias para sua disseminação em novas áreas. Em suma, os desafios no diagnóstico e tratamento da malária são multifacetados e intrincados, demandando uma abordagem holística por meio do desenvolvimento de novas tecnologias de diagnóstico, terapias antimaláricas inovadoras, estratégias de controle de vetores eficazes e medidas de adaptação às mudanças climáticas para atenuar o impacto devastador dessa enfermidade.

2.3 Estratégias de intervenção de enfermagem no combate à malária no Amazonas

As estratégias de intervenção de enfermagem desempenham um papel crucial no enfrentamento da malária na região amazônica, onde a doença persiste como um desafio endêmico e muitas vezes negligenciado. Em primeiro lugar, a educação e a conscientização emergem como pilares fundamentais nessa batalha (Souza Filho *et al.*, 2021). É incumbência dos profissionais de enfermagem informar as comunidades locais sobre as medidas preventivas contra a malária, abrangendo desde a correta utilização de mosquiteiros e repelentes até a eliminação de criadouros de

mosquitos. Essa educação é essencial para capacitar as pessoas a protegerem a si mesmas e suas famílias (De Farias *et al.*, 2023).

Além da prevenção, as intervenções de enfermagem abrangem o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz da malária. Os enfermeiros são capacitados para reconhecer os sintomas da doença, realizar testes rápidos e iniciar o tratamento adequado o mais prontamente possível. Essa prontidão é crucial para evitar complicações graves e conter a propagação da doença dentro da comunidade (Schröder *et al.*, 2023; Rasmussen *et al.*, 2022; Falcón-Lezama *et al.*, 2024).

Outra estratégia vital é o monitoramento epidemiológico. Os enfermeiros coletam dados sobre os casos de malária em suas áreas de atuação, identificando padrões e tendências. Essas informações são cruciais para orientar as políticas de saúde pública e direcionar os recursos de maneira eficaz para as áreas mais afetadas (Amboko *et al.*, 2020).

Ademais, os enfermeiros desempenham um papel significativo na promoção da adesão ao tratamento. Eles oferecem suporte emocional e educacional aos pacientes, garantindo que compreendam a importância de seguir o tratamento até o fim, mesmo após o desaparecimento dos sintomas. Isso contribui para prevenir recaídas e o desenvolvimento de resistência aos medicamentos (Kabuya *et al.*, 2024).

É evidente que a colaboração interdisciplinar é essencial nesse contexto. Os enfermeiros trabalham em estreita colaboração com outros profissionais de saúde, como médicos, agentes comunitários e autoridades locais, para garantir uma abordagem abrangente e coordenada no combate à malária. Juntos, eles podem desenvolver estratégias mais eficazes para prevenir, diagnosticar e tratar a doença, reduzindo assim seu impacto nas comunidades amazônicas (Ahmed *et al.*, 2021).

3. MATERIAL E MÉTODOS

O modelo deste estudo baseia-se em uma abordagem qualitativa por meio de uma revisão sistemática da literatura. De acordo Sakyi *et al.* (2020) estão disponíveis 4 critérios que são essenciais para uma revisão sistemática da literatura: 1) é uma análise exaustiva, pois todos os estudos relevantes devem ser incluídos no estudo. 2) a metodologia deve ser seguida rigorosamente para obter as respostas necessárias do estudo. 3) Deve ser definido qual será a investigação a ser feita, pois é necessário escrever um protocolo de pesquisa das literaturas, onde poderá recolher e fazer uma boa triagem analítica de todas as obras encontradas. Pois uma revisão sistemática só é exaustiva quando tudo sobre o tema proposto é documentado. É de suma importância que a pesquisa seja realizada em plataformas relevantes e utilizada todos os recursos disponíveis.

As pesquisas foram realizadas no período de fevereiro a julho de 2024, com auxílio das bases de dados: National Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), National Library of Medicine (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), as quais apresentaram de forma plausível um bom conteúdo de pesquisas que relacione a negligência da malária na região Norte. Para seleção dos artigos serão utilizadas as palavras-chaves: Doenças negligenciadas; Malária; Assistência de enfermagem; Região Norte. No presente estudo foi abordado manifestações clínicas, epidemiologia enfatizando o aprimoramento do conhecimento sobre o tema. Os artigos em português, inglês e espanhol também será incluído nas buscas. Como critérios de inclusão serão selecionadas artigos, livros, monografias, revistas, nas bases de dados de domínio público, conteúdos de livre acesso, que foram publicados entre os anos de 2015 a 2024, nos seguintes idiomas: língua portuguesa, espanhola e inglesa. Serão também considerados para análise estudos observacionais, ensaios clínicos e protocolos terapêuticos oficiais.

A análise dos resultados e sua interpretação seguiu a sequência de uma leitura analítica com a finalidade de ordenar e relacionar as informações

contidas nas fontes coletadas. Dessa forma será possível responder aos objetivos e problema da pesquisa, podendo assim separar por categorias os itens: autor, ano de publicação, título, objetivo, metodologia, conclusão e revista de publicação. Para extrair essas informações das obras pesquisadas, a análise dos dados seguirá a seguinte sequência. Será realizado uma leitura exploratória de todo material selecionado (leitura rápida); Leitura Seletiva (leitura aprofundada); Registro das informações extraídas das fontes que possam responder os objetivos propostos nesse trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um total de 13.512 obras foi identificado, distribuído entre as seguintes plataformas: Scielo (7), Pubmed (1.358) e BVS (12.147). Os critérios de exclusão foram aplicados mediante a análise dos títulos, resumos, identificação de duplicatas e elegibilidade. Com base nessa triagem, foram selecionados 10 artigos para a revisão e compilação dos dados, visando atender aos objetivos específicos delineados neste estudo.

Figura 1. Fluxograma do número de artigos encontrados e selecionados após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.

Fonte: Construído pelos autores

Após o levantamento dos artigos selecionados para a revisão, a tabela 1 destacará os dados referentes aos 10 artigos selecionados.

Tabela 1. Dados dos artigos selecionados

Autor	Título	Períodi co	Ano	Volume	Metodo logia	Resum o
Ferreira et al	Control e e Eliminação da Malária Baseada em Evidências na	Am. J. Trop. Med. Hyg	2022	107	Revisão Sistemática	Discutir o papel relativo das ferramentas e estratégias tradicionais

Amazônia:
Contribuição
da Rede
Internacional de
Pesquisa em
Malária
do
Centro
de
Excelência no
Peru e
no
Brasil

nais e
novas
para um
melhor
controle
e
eliminação da
malária
em toda
a
Amazônia,
incluindo
os
métodos
diagnósticos
aprimorados,
novos
medicamentos
anti-
recidiva
e
larvicidas
biológicos,
e
enfatizamos a
necessi

						dade de integrar a pesquisa e a formulação de políticas de saúde pública.
Douine et al	Self-diagnosis and self-treatment of malaria in hard-to-reach and mobile populations of the Amazon : results of Malakit, an international multicenter	The Lancet Regional Health Americas	2021	4	Estudo de caso	A estratégia poderia ser integrada aos programas de controle da malária dos países envolvidos e considerada em outras regiões onde a malária

	entric interven tion researc h project.					residual persiste em áreas isoladas.
Rocha et al	Aborda gens vetoriais para conter a transmi ssão da malária na Amazôn ia brasileir a: uma visão geral dos desafios e estratég ias atuais e futuros	Tropical medicin e and infectio us disiase	2020	5	Revisão da Literatu ra	A elimina ção da malária no Brasil e a erradica ção mundial exigirão uma combin ação de aborda gens convenc ionais e novas que levem em conta as especifi cidades regionai s das

						populações vetoriais e a dinâmica de transmissão da malária.
Souza et al	Assistência de enfermagem à população amazônica: produção de conhecimento e desenvolvimento de recursos humanos	Revista Brasileira de Enfermagem	2021	75	Revisão da Literatura	A produção do conhecimento disciplinar e o desenvolvimento do qualificado dos RHs em enfermagem na Amazônia precisam considerar o contexto

regional
para
promov
er não
só o
desenvo
lviment
o de
boas
práticas
de
saúde,
como
també
m a
traduçã
o do
conheci
mento
produzi
do, a
fim de
respond
er aos
desafios
relacion
ados à
assistên
cia, à
gestão
e às
políticas
de
saúde

						na região.
De Carvalho Monteiro e Da Silva Rocha	Notificações de malária na Amazônia Legal, Brasil (2003-2022): um conjunto abrangente de dados para pesquisa e vigilância	Research Square	2023	13	Levantamento de dados	A malária continua a ser uma ameaça significativa para a saúde global, com implicações económicas e de saúde pública substanciais.
Murta et al	Misperceptions of patients and health workers regarding malaria	Springer Link	2019	18	Estudo Qualitativo	Na Amazônia, as percepções culturais sobre a etiologia dessa

	<p>elimination in the Brazilian Amazon: a qualitative study</p>					<p>doença podem influenciar os comportamentos e práticas que grupos sociais adotam em relação às diferentes formas de viver em um contexto endêmico de malária.</p>
<p>Nascimento et al</p>	<p>Assessment of compliance with malaria treatment</p>	<p>Revista da Escola de Enfermagem da USP</p>	<p>2020</p>	<p>54</p>	<p>Pesquisa avaliativa realizada por meio de observa</p>	<p>O Programa de Controle da Malária tem desemp</p>

	monitoring and cure verification activities				ção sistemática	enho abaixo do recomendado, não atendendo ao padrão-ouro estabelecido, o que pode significar manutenção ou aumento dos casos de malária.
Gálvez Cortes & Pasato Sáenz	Intervenciones de enfermía en malaria	Universidad Católica de Cuenca	2023	1	Revisão bibliográfica com abordagem descritiva	A malária continua sendo um importante desafio de

						saúde global.
Galdino et al	Descriptive epidemiology of malaria in São Gabriel da Cachoeira, Amazonas – 2010 TO 2019	Enfermagem Foco	2022	13	Estudo epidemiológico, descritivo e ecológico	Os resultados apresentam importantes informações disponíveis publicamente sobre a epidemiologia da transmissão da malária nessa região.
Garnelo et al	Barriers to access and organization of primary health care	Springer Link	2020	19	Pesquisa qualitativa e etnográfica	A organização de sua atividade e replica acriticamente as

services
for rural
riversid
e
populati
ons in
the
Amazon

rotinas
adotada
s no
cotidian
o dos
serviços
de
saúde
localiza
dos em
espaços
urbanos
,
mostran
do-se
inadequ
ada
para
prover
estratég
ias de
atenção
à saúde
capazes
de
mitigar
as
desigua
ldades
sociais e
de
saúde
enfrent
adas

						pelos usuários
--	--	--	--	--	--	----------------

Ferreira *et al.* (2022), destacam a importância de integrar ferramentas e estratégias tradicionais e novas para combater a malária na Amazônia. Isso inclui métodos diagnósticos aprimorados, medicamentos anti-recidiva e larvicidas biológicos. A integração da pesquisa com políticas de saúde pública é fundamental para maximizar os esforços de controle e eliminação da doença.

Douine *et al.* (2021), sugerem que a estratégia proposta pode ser incorporada aos programas de controle da malária dos países envolvidos e adaptada para outras regiões onde a malária persiste em áreas isoladas. Isso ressalta a necessidade de abordagens flexíveis e adaptáveis para lidar com a complexidade da doença.

Rocha *et al.* (2020), enfatizam que a eliminação da malária no Brasil e a erradicação global exigirão uma abordagem combinada de métodos convencionais e inovadores, levando em consideração as características regionais das populações vetoriais e a dinâmica de transmissão da malária. Isso destaca a importância de estratégias personalizadas para cada contexto.

Souza *et al.* (2021), ressaltam a importância de considerar o contexto regional ao promover o desenvolvimento de boas práticas de saúde e a tradução do conhecimento produzido para enfrentar os desafios relacionados à assistência, gestão e políticas de saúde na Amazônia. Isso destaca a necessidade de uma abordagem holística e contextualizada para promover mudanças eficazes na região.

De Carvalho Monteiro e Da Silva Rocha (2023), alertam para o fato de que a malária continua sendo uma ameaça significativa para a saúde global,

com implicações econômicas e de saúde pública substanciais. Isso ressalta a urgência de ações efetivas para enfrentar o problema.

Murta *et al.* (2019), destacam que as percepções culturais sobre a etiologia da malária na Amazônia podem influenciar os comportamentos e práticas dos grupos sociais em relação à doença. Isso destaca a importância de abordagens culturalmente sensíveis no controle da malária.

Nascimento *et al.* (2020), revelam que o Programa de Controle da Malária tem um desempenho abaixo do recomendado, o que pode resultar na manutenção ou aumento dos casos da doença. Isso ressalta a necessidade de revisão e melhoria contínua dos programas de controle da malária.

Gálvez Cortes & Pasato Sáenz (2023), reiteram que a malária continua sendo um desafio significativo para a saúde global, destacando a importância de continuar os esforços para combatê-la.

Galdino *et al.* (2022), fornecem informações importantes sobre a epidemiologia da transmissão da malária na região amazônica. Isso destaca a necessidade de monitoramento contínuo e compartilhamento de dados para informar as estratégias de controle da doença.

Garnelo *et al.* (2020), destacam a necessidade de reavaliar a organização das atividades de saúde para enfrentar as desigualdades sociais e de saúde na região amazônica. Isso ressalta a importância de abordagens mais inclusivas e adaptadas às necessidades locais para garantir o acesso equitativo aos serviços de saúde.

CONCLUSÃO

A partir das diversas perspectivas apresentadas pelos estudos analisados, fica evidente a complexidade do desafio representado pela malária na região amazônica e globalmente. Os autores enfatizam a necessidade de

uma abordagem integrada que una tanto ferramentas tradicionais quanto inovadoras, ressaltando a importância da pesquisa em conjunto com políticas de saúde pública para alcançar um controle eficaz da doença. As estratégias de intervenção de enfermagem devem abordar esses desafios de forma multifacetada, incluindo educação comunitária, diagnóstico precoce, tratamento eficaz, monitoramento epidemiológico e colaboração interdisciplinar. Ao enfrentar esses desafios de maneira integrada e proativa, os profissionais de enfermagem desempenham um papel crucial na redução do impacto da malária e na melhoria da saúde das comunidades amazônicas.

REFERÊNCIAS

Ahmed, A., Hounsell, K. G., Sadiq, T., Naguib, M., Koswin, K., Dharmawansa, C., & McGahan, A. M. (2021). Eliminating malaria in conflict zones: public health strategies developed in the Sri Lanka Civil War. **BMJ Global Health**, 6(12), e007453.

Amboko, B., Stepniewska, K., Macharia, P. M., Machini, B., Bejon, P., Snow, R. W., & Zurovac, D. (2020). Trends in health workers' compliance with outpatient malaria case-management guidelines across malaria epidemiological zones in Kenya, 2010–2016. **Malaria Journal**, 19, 1-14.

Awosolu, Oluwaseun Bunmi et al. A cross-sectional study of the prevalence, density, and risk factors associated with malaria transmission in urban communities of Ibadan, Southwestern Nigeria. **Heliyon**, v. 7, n. 1, 2021.

Bastos, Victor et al. Challenges of rabies surveillance in the eastern Amazon: the need of a one health approach to predict rabies spillover. **Frontiers in Public Health**, v. 9, p. 624574, 2021.

Camargo-Ayala, Paola Andrea et al. High Plasmodium malariae prevalence in an endemic area of the Colombian Amazon region. **PLoS One**, v. 11, n. 7, p. e0159968, 2016.

Codeço, Claudia T. et al. Epidemiology, biodiversity, and technological trajectories in the Brazilian Amazon: from malaria to COVID-19. **Frontiers in public health**, v. 9, p. 647754, 2021.

Da Silva Santos, Soraya et al. Amazon Rainforest: A Natural Source for New Therapeutic Alternatives against Neglected Tropical Diseases. **The Natural Products Journal**, v. 12, n. 6, p. 20-34, 2022.

De Farias, A. S., do Nascimento, E. F., Gomes Filho, M. R., Felix, A. C., da Costa Arévalo, M., Adrião, A. A. X., ... & Monteiro, W. M. (2023). Building an explanatory model for snakebite envenoming care in the Brazilian Amazon from the indigenous caregivers' perspective. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, 17(3), e0011172.

De Mendes, Lise Maria Carvalho et al. Perfil das notificações de malária em gestantes de Oiapoque, Amapá. **Journal Health NPEPS**, v. 8, n. 1, 2023.

De Oliveira, Alcione Pinheiro et al. Spatial and temporal dynamics of neglected tropical diseases in the Marajó Archipelago, Amazon-PA. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**, v. 13, n. 2, p. 70-77, 2023.

De Souza, Brandon Vidal. Histórico dos aspectos epidemiológicos e análise de intervenções de saúde pública efetivas no controle da malária no Brasil. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 1, p. 1521-1533, 2021.

Dos Santos Silva, Herberth Rick et al. Impactos socioambientais da construção da usina hidrelétrica no município de Tucuruí e seus reflexos sobre a malária. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 10, p. e3945-e3945, 2020

Douine, Maylis et al. Malaria in gold miners in the Guianas and the Amazon: current knowledge and challenges. **Current Tropical Medicine Reports**, v. 7, n. 2, p. 37-47, 2020.

DOUINE, Maylis et al. Self-diagnosis and self-treatment of malaria in hard-to-reach and mobile populations of the Amazon: results of Malakit, an international multicentric intervention research project. **The Lancet Regional Health–Americas**, v. 4, 2021.

Duram, Geisy Ellen et al. A Prevenção da malária em uma população ribeirinha da amazônia por meio da produção de repelente caseiro. **Mostra de Inovação e Tecnologia São Lucas (2763-5953)**, v. 2, n. 1, p. 22-23, 2021.

Ellwanger, Joel Henrique et al. Beyond diversity loss and climate change: Impacts of Amazon deforestation on infectious diseases and public health. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 92, 2020.

Falcón-Lezama, J. A., & Tapia-Conyer, R. (Eds.). (2024). Neglected Tropical Diseases-Unsolved Debts for the One Health Approach: Unsolved Debts for the One Health Approach. **BoD–Books on Demand**.

Ferreira, Marcelo U.; Castro, Marcia C. Challenges for malaria elimination in Brazil. **Malaria journal**, v. 15, p. 1-18, 2016.

Fiocruz. Malária: **região Amazônica concentra 99% dos casos no Brasil, 2019**. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/malaria-regiao-amazonica-concentra-99-dos-casos-no-brasil>-Acesso em 01 de abril de 2024.

Galdino, F. E. F., Gomes, P. R. D. S., Lavareda, D. F., Oliveira, J. P., & Barros, F. R. B. D. (2022). Descriptive epidemiology of malaria in São Gabriel da cachoeira, Amazonas–2010 TO 2019. **Enferm Foco**, 13.

Gálvez Cortes, A. E., & Pasato Sáenz, W. S. (2023). Intervenciones de enfermería en malaria.

Gonçalves, Franciely G. et al. Lobomycosis epidemiology and management: The quest for a cure for the most neglected of neglected

tropical diseases. **Journal of Fungi**, v. 8, n. 5, p. 494, 2022.

Gunderson, Annika K. et al. A prospective cohort study linking migration, climate, and malaria risk in the Peruvian Amazon. **Epidemiology & Infection**, v. 151, p. e202, 2023.

Hotez, Peter J.; Damania, Ashish; Bottazzi, Maria Elena. Central Latin America: Two decades of challenges in neglected tropical disease control. **PLoS neglected tropical diseases**, v. 14, n. 3, p. e0007962, 2020.

Kabuya, J. B. B., Bond, C., Hauser, M., Sikalima, J., Phiri, B., Phiri, D., ... & Ippolito, M. M. (2024). Supplementing routine hospital surveillance of malaria to capture excess mortality and epidemiological trends: a five-year observational study. **Frontiers in Malaria**, 2, 1340276.

Magalhães, Arthur Ramalho et al. Neglected tropical diseases risk correlates with poverty and early ecosystem destruction. **Infectious Diseases of Poverty**, v. 12, n. 1, p. 32, 2023.

Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): **Estrutura, Princípios e Como funciona, 2021**. Disponível em: <https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude>-Acesso em 10 de outubro de 2024.

Murta, F. L. G., Mendes, M. O., Sampaio, V. S., Junior, A. S. B., Díaz-Bermúdez, X. P., Monteiro, W. M., & Lacerda, M. V. G. (2019). Misperceptions of patients and health workers regarding malaria elimination in the Brazilian Amazon: a qualitative study. **Malaria journal**, 18, 1-11.

Nascimento, T. L. D., Vasconcelos, S. P., Andrade, R. L. D. P., Bertolozzi, M. R., & Souza, K. M. J. D. (2020). Assessment of compliance with malaria treatment monitoring and cure verification activities. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, 54, e03655.

Quadros, Helenita Costa et al. **Avaliação farmacológica de compostos híbridos de ação em múltiplos estágios ou de duração longa para o tratamento da malária.** 2023. Tese de Doutorado.

Rasmussen, C., Alonso, P., & Ringwald, P. (2022). Current and emerging strategies to combat antimalarial resistance. **Expert Review of Anti-infective Therapy**, 20(3), 353-372.

Recht, Judith et al. Malaria In Brazil, Colombia, Peru and Venezuela: current challenges in malaria control and elimination. **Malaria journal**, v. 16, p. 1-18, 2017.

Sakyi, Kwesi Atta; Musona, David; Mweshi, Geoffrey Kapasa. **Research methods and methodology.** 2020.

Schröder, N. T., Da Silveira, E. F., Botton, L. T. J., & Périco, E. (2023). **Neglected Diseases in Brazil: Space-Temporal Trends and Public Policies.**

Souza Filho, Z. A. D., Sá, A. M. M., Cunha, L. K. R. A., Silva, T. F. D., Santos, R. B. D., Ramos, F. R. S., & Prado, M. L. D. (2021). Nursing care for the Amazon population: knowledge production and human resource development. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 75, e20201084.

Taylor, Emma et al. The Amazonian Tropical Bites Research Initiative, a hope for resolving zoonotic neglected tropical diseases in the One Health era. **International health**, v. 15, n. 2, p. 216-223, 2023.

Vitor-Silva, Sheila et al. Declining malaria transmission in rural Amazon: changing epidemiology and challenges to achieve elimination. **Malaria journal**, v. 15, p. 1-14, 2016.

²Aluna do Curso de Enfermagem da Universidade Nilton Lins – E-mail:

meriansantos10@gmail.com

³Professora Especialista da Universidade Nilton Lins

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

[xpediente](#) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!